

УДК 378.1:796

СПОРТИВНЫЙ И КОРПОРАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

МОРОЗОВ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Старший преподаватель высшей школы искусства и спорта, Павлодарского педагогического университета имени Әлкей Марғұлана
г.Павлодар, Казахстан

АНТИХОВИЧ ЖАННА СТАНИСЛАВОВНА

Старший преподаватель высшей школы искусства и спорта, Павлодарского педагогического университета имени Әлкей Марғұлана
г.Павлодар, Казахстан

ОКАТЕНКО КСЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Старший преподаватель высшей школы искусства и спорта, Павлодарского педагогического университета имени Әлкей Марғұлана
г.Павлодар, Казахстан

Аннотация: В статье рассматриваются спортивные и корпоративные аспекты развития студенческого спорта в Павлодарском регионе. Анализируются основные проблемы его развития, включая недостаточную нормативно-правовую базу, слабое финансирование и материально-техническое обеспечение. Подчеркивается роль студенческого спорта в формировании здорового образа жизни, развитии корпоративной культуры, профилактике асоциальных явлений среди молодежи и повышении престижа высших учебных заведений. Сделан вывод о необходимости совершенствования системы поддержки и популяризации студенческого спорта.

Ключевые слова: физическое воспитание; студенческий спорт; высшее учебное образование; студенческие клубы, лиги; спортивные соревнования.

Современный этап развития студенческого спортивного движения в Павлодарском регионе характеризуется появлением новых задач физического воспитания в высшей школе, направленных не только на развитие физических способностей студентов, но и стимулирование их интереса к занятиям физической культурой и спортом, формирование ценностей здорового образа жизни, реализацию задач по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде.

Однако нельзя не отметить существование объективных проблем, не позволяющих в настоящий момент студенческому спортивному движению стать фундаментом в формировании здорового образа жизни молодежи и развитии казахстанского спорта: несовершенство нормативно-правовой законодательной базы развития студенческого спорта, включая вопросы его планомерного бюджетного финансирования, статуса и деятельности спортивных клубов; неопределенность статуса студенческого спортивного движения в системе отношений с региональными органами исполнительной власти в области образования и спорта, отсутствие четкого регламентирования вышеназванных отношений; слабая мотивация административных органов в развитии студенческого спорта, деятельности спортивных клубов и участия студентов в соревнованиях; недостаточный уровень обеспеченности инвентарём и оборудованием занятий по физическому воспитанию и спортом в учебных заведениях высшего профессионального образования, низкая заинтересованность и ответственность большинства региональных спортивных федераций по развитию студенческого спорта.

Необходимо в ближайшее время принять меры, направленные на решение следующих задач: создание нормативно-правовой базы развития студенческого спорта; определение принципов и мер государственной поддержки студенческого спорта, его статуса и места в физкультурно-спортивном движении; укрепление материально-технической базы учреждений высшего и среднего профессионального образования; создание оптимальных финансово-экономических условий развития студенческого спорта.

Развитие студенческого спорта способно если не полностью решить перечисленные проблемы, то, по крайней мере, серьезно их минимизировать. Формирование на базе университетской инфраструктуры комфортной среды для активных занятий спортом с возможностью достижения серьезных результатов, сопоставимых с показателями профессионального спорта, позволяет: выявлять спортивные таланты на более поздних возрастных стадиях либо развивать до соответствующего профессиональному уровню подготовки спортсмена-любителя, не сумевшего к 17-18 годам укрепиться в профессиональных командах (в перспективе система подготовки спортсменов-студентов может быть приближена к американской модели ежегодного драфта лучших выпускников профессиональными командами; продлевать как минимум на 5-6 лет спортивную карьеру молодых людей, стремящихся совмещать ее с приобретением образования, профессии, социальных навыков; безболезненно социально адаптировать спортсменов высокого уровня, прошедших этап студенческого спорта, после окончания их профессиональной спортивной карьеры; повышать популярность спорта и здорового образа жизни за счет постоянного пребывания спортсменов-студентов в общей среде.

Помимо спортивной составляющей перспективности развития спорта существует мощная и гораздо более важная социальная составляющая, в пользу чего могут быть предложены следующие соображения.

Массовый, в частности, студенческий спорт является мощным фактором сплочения, физического и духовного оздоровления нации, сохранения ее в адекватном социальном тоне. Понимание этого особенно важно сейчас. С одной стороны, страна во многом пережила последствия шокового периода тотальной физической и нравственной деградации; социально адаптированная часть населения оказалась в известной степени пресыщена потреблением суррогатов удовольствий и эмоциональных симуляторов; становится модным и престижным быть не только богатым и успешным, но и физически развитым, адекватным, порядочным и предсказуемым человеком; корпоративная модель мышления и поведения в этой среде населения начинает преобладать над анархистско-нигилистической. Отмеченные процессы касаются и молодежи, в первую очередь – наиболее «продвинутой» ее части – студенческой. Развитие студенческого спорта способно подхватить и дополнительно стимулировать этот в высшей степени благоприятный для государства и для нации тренд.

С другой стороны, последствия провала в физическом и идеологическом воспитании, экономического и социального кризисов продолжают оставаться слишком существенными и очевидными. Они проявляются как в продолжающейся маргинализации части молодежной среды, так и в широком распространении потребительско-иждивенческих настроений в сегменте социально адаптированной молодежи. Достоянием современного казахстанского общества по-прежнему (и с течением времени, в постоянно обновляющихся формах и аспектах) остаются широко распространенная бытовая и корыстная преступность, алкоголизация и наркомания, дисгармоничное сексуальное поведение, грубость, нетерпимость, агрессия и экстремизм по отношению к окружающим. Крайне негативным общественным фактором сегодня является уход огромных масс населения в виртуальное Интернет-пространство, сопровождающееся пассивностью в реальной жизни. К сожалению, и этот набор современных негативных социальных явлений характерен для молодежной среды; весьма сильно страдают от него и ВУЗы, далее самые благополучные и престижные. Систематические занятия спортом, корпоративная поддержка студенческих коллективов способны становиться серьезной альтернативой асоциальному и социально апатичному

поведению в молодежной среде; той альтернативой, без которой невозможна более или менее эффективная деятельность государства по минимизации вредных общественных явлений и процессов.

Период пребывания молодого человека в ВУЗе и фактически последний промежуток времени, в течение которого его можно если не воспитать, то по крайней мере сориентировать на определенные жизненные ценности. Именно в это время во многом формируются будущая этика социального поведения молодого человека, методы достижения жизненных целей, круг друзей, представления о нематериальных благах, заслуживающих сохранения внимания и течение всей жизни. Если мы рассматриваем корпоративную модель поведения, предполагающую не унифицированные, но общие жизненные ценности, патриотизм, порядочность, прозрачность и предсказуемость поведения, уважение к понятию общего блага и коллектива, в качестве желательной и приоритетной для современного казахстанского общества, то должны согласиться и с тем, что студенческая среда является тем стартовым полигоном, на котором все перечисленные качества формируются в основном на всю жизнь. С самого начала существования европейских университетов корпоративный дух, корпоративное братство стали их неизменными атрибутами. В США корпорации университетов, колледжей и даже средних школ наряду со скаутскими, иными общественными и приходскими протестантскими организациями давно стали выполнять роль социальных фильтров, прохождение которых в более или менее, типовом унифицированном варианте свидетельствует обществу об адекватности гражданина, его приверженности общегражданским ценностям. Даже если отказаться от такого понимания роли студенческой корпорации, корпоративный стиль поведения, безусловно, является благоприятной средой для развития и реализации профессиональных качеств человека и исполнения им его общественной миссии, важной предпосылкой для будущей успешной социализации человека, свидетельствующей в пользу престижа оконченного им ВУЗа. Студенческий спорт издавна выступает одним из наиболее важных элементов корпоративного воспитания; не случайно и традиционное для западных ВУЗов культивирование «университетских» видов спорта, таких как гандбол, баскетбол, волейбол, футбол наилучшим образом развивающих коллективизм и чувство товарищества, а также способных привлекать широкий интерес и активную коллективную поддержку всей корпорацией

Таким образом, в корпоративном аспекте развитие студенческого спорта способно активно содействовать вытеснению из студенческой среды негативных асоциальных явлений, укреплению в молодых людях корпоративного духа, организованности, чувства ответственности за результат, общественной толерантности и патриотизма. Приобретение таких качеств выпускниками ВУЗов незамедлительно скажется на их востребованности работодателями и, соответственно, на конкурентоспособности учебного заведения. Невозможно преувеличить значение этого процесса для общего состояния социальной среды, благополучия и стабильности государства и общества.

С учетом предложенных замечаний, а также не пренебрегая основными особенностями современной молодежной культуры, корпоративная составляющая студенческого спорта должна предусматривать следующие элементы:

Обязательное сопровождение собственно спортивной составляющей PR - программой, направленной на всемерное повышение интереса в молодежной среде к процессам, происходящим в студенческом спорте.

Качественное информационное сопровождение соревновательной и вообще спортивной составляющей; детальное освещение соревнований как серьезного и заслуживающего всеобщего внимания события с использованием возможностей Интернет-ресурсов, университетских, региональных и республиканских, как спортивных, так общественно-политических СМИ; привлечение внимания республиканских спортивных каналов к кульминационным событиям студенческого сезона. Для решения данной задачи

целесообразно заключение партнерских соглашений с несколькими электронными и печатными СМИ.

Создание и поддержание на должном уровне за счет периодических публикаций в электронных и печатных СМИ героического ореола вокруг членов университетских команд, защищающих честь ВУЗа, региона, Республики.

Демонстрация постоянного внимания к студенческому спорту со стороны спортивных топ-менеджеров, профессиональных клубов и спортсменов, выдающихся ветеранов спорта. Это внимание должно быть обеспечено регулярными мастер-классами для спортсменов-студентов с участием ветеранов и действующих лучших игроков, заметным для ВУЗов скаутингом, демонстрацией прямой зависимости между спортивными результатами и уровнем выступлений; выставочными играми; уважительными и заинтересованными комментариями событий, происходящих в студенческом спорте, исходящими от известных спортсменов и специалистов.

Использование ярких, современных, технологичных, востребованных молодежной средой инструментов популяризации студенческого спорта: интернет-сайты университетских команд; виртуальное общение участников соревнований и болельщиков; поддержка обсуждения событий в сфере студенческого спорта в блогах и на форумах; синхронизированные с календарем соревнований компьютерные игры и викторины, флэш-мобы, студенческие вечеринки, конкурсы; рекламно-сувенирная продукция и пр. Весьма желательно вовлечение в процесс популяризации студенческого спорта «локомотивов» - популярных в молодежной среде представителей шоу-бизнеса, профессионального спорта, бизнеса, в оправданном объеме - политиков. Как вариант может быть рассмотрено привлечение для участия в осуществлении PR-программ на постоянной основе кого-либо из узнаваемых в молодежной среде артистов в качестве шоумена проекта.

Однако с учетом современных трендов в развитии молодежной культуры и общества в целом, не вызывает каких либо сомнений то обстоятельству что в самое ближайшее время наличие в распоряжении ВУЗа развитой материальной базы и инфраструктуры для занятий спортом, сформировавшейся корпоративной среды, станет одним из факторов, определяющих наряду с качеством предоставляемых образовательных услуг, одним из основных показателей, формирующих престиж и традиции ВУЗа, как это давно происходит во всем мире.